

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ ПРОТИВ ФУЗАРИОЗА И КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ТОМАТА

Хакимова Нигора Тахировна
Сагтарова Рано Кадиловна

Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация. В данной статье приводится возможность применения биологических средств борьбы против фузариоза и корневой гнили томата. Для этой цели используется гриб триходерма в виде порошка и жидкая питательная среда, в которой выращены грибы *Trichoderma lignorum*. Этой жидкой средой вымачивают корни томата перед посадкой, что предотвращает развитие болезней. Рекомендуется 10 г порошка субстрата триходермы на каждое гнездо для высадки растений и погружение корневой системы каждого сеянца рассады 2 мл жидкой питательной среды где выращивался гриб *Trichoderma lignorum*.

Ключевые слова: фузариоз, корневая гниль, биологический метод, штамм, *Trichoderma lignorum*, фитопатоген, мицелий, спора.

Abstract. This article presents the possibility of using biological means to combat fusarium and root rot of tomato. For this purpose, the *Trichoderma* fungus is used in the form of powder and a liquid nutrient medium in which *Trichoderma lignorum* fungi are grown. This liquid medium is used to soak the roots of tomatoes before planting, which prevents the development of diseases. It is recommended to use 10 g of *Trichoderma* substrate powder for each nest for planting plants and immerse the root system of each seedling seedling in 2 ml of liquid nutrient medium in which the *Trichoderma lignorum* fungus was grown.

Key words: fusarium, root rot, biological method, strain, *Trichoderma lignorum*, phytopathogen, mycelium, spore.

Введение

Одним из основных факторов обеспечения населения Узбекистана овощной продукцией, выращенной в нашей республике в течение всего года, является развитие овощеводства [1,2].

Наиболее широко распространёнными и вредоносными болезнями томата в Узбекистане является фузариозные увядания и корневая гниль. Фузариоз начинает проявляться с того, что загнивает корневая система. Гриб проникает изначально из почвы в самые мелкие корешки, после чего по мере развития растений продвигается в более крупные. Затем болезнь по сосудам

проникает в стебель и распространяется на листья. Нижние листья быстро увядают, остальные же обретают водянистый вид. Сосуды черешков и листья становятся слабыми, вялыми, начинают обвисать вдоль стебля. Если температура воздуха упадет ниже 16° С, то растения довольно быстро погибнут. Если не принимать никаких мер в целях лечения растения, то за 2-3 недели урожай будет полностью уничтожен. Именно поэтому очень важно, как можно быстрее начать бороться с таким заболеванием [3].

Возбудителями корневой гнили томата могут быть грибы рода *Fusarium* и *Rhizoctonia*. Проявляется болезнь главным

образом в загнивании корневых шеек подрастающих культур и в их увядании. Пораженные корневой гнилью растения зачастую преждевременно погибают. Особенно часто это происходит, если растения были поражены в раннем возрасте. Чтобы избежать подобной неприятности, важно своевременно выявить болезнь и направить все силы на скорейшее избавление от нее.

Известно, что для получения экологически чистых овощных культур применение химических препаратов в борьбе с болезнями, особенно в условиях защищенного грунта, должно быть весьма ограничено. Потому что, во-первых, они оказывают негативное влияние на экологию внешней среды, а во-вторых, они оказывают негативное влияние на организм человека, который потребляет такие выращенные овощи.

Поэтому в основу мер борьбы с болезнями должны быть положены биологические методы.

В связи с чем, нами были проведены опыты по применению биологических препаратов против болезней в период вегетации, а также мероприятия по обработке семян и оздоровлению почвы против болезней томатов. Нами изучалось действие гриба триходермы — антагониста многих фитопатогенных микроорганизмов, разрешенного к применению в теплицах, против основных болезней томатов.

Материалы и методы научного исследования.

Мы использовали *Trichoderma lignorum* для борьбы с фузариозным увяданием и корневой гнилью томатов в тепличных условиях. Для этого мы использовали штамм 51 вида *Trichoderma lignorum* выделенный на кафедре сельскохозяйственной фитопатологии ТашГАУ и штамм 7, выделенный нами самостоятельно из почвы теплиц.

Штаммы, используемые для экспериментов, выращивали на растительных остатках овса и жидкой картофельной питательной среде в течение 7 суток.

Через 7 суток выращивания гриба *Trichoderma* в жидкой питательной среде для обработки семян томатов мицелий и споры отфильтровывали с поверхности питательной среды и высушивали. Затем его просеивали, измельчали и использовали.

При внесении триходермы в почву мы рассыпали выращенный на зернах грибок поверх почвы (из расчета 30 г/м²) и вносили в почву на глубину 6-8 см, куда затем высаживали рассаду.

Грибок триходерма, выращенный на зерне, помещали в гнезда для рассады (из расчета 10 г триходермы, выращенной на остатках зерна овса, на одно гнездо), а затем высаживали рассаду.

Перед посадкой рассаду томатов погружали по корневую шейку в жидкую питательную среду, содержащую грибы триходермы (2 мл триходермы на саженец), с последующим высаживанием [4,5].

Результаты исследования.

Эксперименты проводились на полях, засаженных томатом сорта Пинк Парадайз. В таблице 1 показано, что штамм *Trichoderma lignorum* более активен, чем штамм 7. Наилучшие результаты были получены при помещении штамма *Trichoderma lignorum* в гнездо для выращивания растений. При данном способе фузариозное увядание и корневая гниль не наблюдались. Получено 10,35 кг урожая с 1 м², биологическая эффективность составила 100% по сравнению с контрольным вариантом. Следующее место по показателям занял вариант, где корни рассады томата были погружены в жидкую питательную среду, в которой выращивался грибок триходерма. Заболеваемость корневыми гнилями не отмечена, пораженность фузариозом составила 2,9% у штамма № 51 и 4,5% у штамма № 7. Биологическая эффективность против корневых гнилей составила 100%, против фузариозного увядания – 84,2 и 75,5%. В контрольном варианте фузариозное увядание составило 18,4%, корневая гниль – 9,5%. Урожайность составила 8,76 кг/м².

Выводы

Внесение биологического средства против фузариозного увядания и корневых гнилей томатов - гриба *Trichoderma* в посадочное гнездо и погружение корней рассады в жидкую питательную среду, выращенную с использованием этого гриба, показало, что они полностью подавляли болезнь. Замечено, что внесение в почву или обработка корней рассады гриба *Trichoderma*, ограничивает, а в некоторых случаях и

полностью устраняет негативное воздействие почвенных инфекций, которые могут проникать в растение томата через его корневую систему в период роста. В этом случае в каждое гнездо, где высажена рассада томатов, рекомендуется вносить по 10 г субстрата с культурой триходермы, а при обработке корней на каждый саженец – по 2 мл жидкой питательной среды с культурой гриба триходермы.

Таблица 1.

Действие штаммов *Trichoderma lignorum* на фузариозное увядание и корневая гниль томатов

Варианты опыта	№ Применяемый штамм	Сорт томата	Норма расхода препарата	Поражённость растений, в %		Урожайность, кг/м ²	Дополнительная урожайность, кг/м ²	Биологическая эффективность препаратов, в %	
				Фузариозное увядание	Корневая гниль			Фузариозное увядание	Корневая гниль
Контроль (необработанное растение)	-	Пинк парад айз	-	18,4	9,5	8,76	-	-	-
<i>Tr. lignorum</i> вносится в почву	№51	Пинк парад айз	30 г/м ²	2,7	1,2	10,28	1,52	85,3	87,4
	№7		30 г/м ²	3,1	1,7	10,28	1,52	83,2	82,1
<i>Tr. lignorum</i> помещается в гнездо рассады растения	№51	Пинк парад айз	10 г/на 1 гнездо	-	-	10,35	1,59	100	100
	№7		10 г/на 1 гнездо	-	-	10,35	1,59	100	100
Корни растения погруженные в жидкую питательную среду, выращенные с использованием <i>Tr. lignorum</i>	№51	Пинк парад айз	2 мл/рассада	2,9	-	10,30	1,54	84,2	100
	№7		2 мл/рассада	4,5	-	10,30	1,54	75,5	100

Использованная литература.

1. Бирюкова Н.К., Мословская Е.М. Партенокарпические гибриды огурца. //Картофель и овощи. «2, 2006. С.8
2. Кононков П.Ф., Гинс М.С. Овощи-это пища и лекарство. //Картофель и овощи. №6. 2005 С.22-24.
3. Песцова С.Т., Борисов Н.С. Томат навларининг фузариоз билан зарарланиши //Усимлик заракунандалари, касалликлари ва бегона утларга царши кураш. Илмий туплам. -Тошкент: Ибн Сино, 1995. -Б. 51-53
4. Хакимов А.Х., Абдукадыров Ж., Каримов Х.М., Сарымсакова Р.К. Применение триходермина в закрытом грунте против болезней огурцов и томатов (Методические рекомендации). Чимкент. 1989.9с.
5. Хакимов А. Иссиқхона шароитида ўсимлик касалликларининг тарқалиши ва уларга қарши кураш чоралари. Т.: 1991, 13б.